

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА САЛБИЙ ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ИЖТИМОЙ ИЛЛАТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИ БЎЙИЧА АЙРИМ ФИКРЛАР

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти” кафедраси ўқитувчиси, майор

Ақромов Нодирбек Баҳромжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 306-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11315658>

Аннотация: Ушбу мақолада вояга етмаганларга салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий иллатлар, уларнинг олдини олиш тушунчаси, ўзига хос хусусиятлари, фаолият жараёнида юзага келадиган муаммо ва камчиликлар ҳамда уларнинг олдини олиш борасида таклифлар, илғор хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳақида сўз юритилади.

Шунингдек мақолада профилактика инспекторлари томонидан вояга етмаганларга салбий таъсир кўрсатувчи иллатларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятининг ҳуқуқий асослари ҳамда бу борадаги юридик коллизиялар уларни бартараф этиш борасидаги фикр ва мулоҳазалар бу борадаги қонунчиликдаги миллий ҳамда хорижий давлатлар ҳуқуқий нормаларини таққослаш орқали уларнинг ечимлари кўрсатилади.

Калит сўзлар: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, вояга етмаганлар, ёшлар, оиладаги салбий муҳит, ишсизлик, тарбия, психологик ҳолат.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг марказида вояга етмаганлар уларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг баркамол камол топиши учун шароит яратиш туради. Шу сабабли қонунларни қабул қилиш уларни ижро этиш жараёнида бу фаолиятга алоҳида еътибор бериб келинган.

Хусусан “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунни қабул қилишдан ҳам аввал “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун қабул қилинганлигини келтириб ўтишимиз мумкин. Бу қонун вояга етмаганлар борасидаги давлат сиёсати фаолиятидаги ёлғиз норматив ҳужжат емас. Булар қаторига 2008-йил қабул қилинган “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”ги қонун 2016-йил қабул қилинган “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонун ҳамда бир қатор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталари қарорлари, Президент қарор, фармон,

фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва идоравий норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Мамалакатимиз Президентининг ёшлар келажак бунёдкори деган фикрлари мамлакатимизнинг келажаги учун ёшларга алоҳида еътибор қаратилаётганининг ёрқин далилидир. Президентимиз томонидан ёшлар деб айтилганда, ўз тақдирини юрт тақдири билан боғлайдиган, интилувчан ёшларни назарда тутган десак муболаға бўлмайди. Вояга етмаганларни бундай шакллантириш учун албатта бир қанча салбий иллатлар тўсиқ бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли мамлакатимиз ўз сиёсатини амалга оширишда бундай иллатларга қарши курашни ўзининг асосий мақсади сифатида билади.

Чунончи, мустақилликнинг дастлабки йилларида қабул қилинган Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс ва Жиноят кодексларига бир қанча нормалар киритилди. Бундай нормалар сирасига МЖТКнинг 188-моддаси ва ЖКнинг 127-моддасини мисол қилиб келтириш мумкин.

Президентимиз Ш.М. Мирзиёев “Тўёки ҳамма нарса жойида, олам гулистон, агар ҳаммаси жойида бўлса, тўғри йўлдан адашган вояга етмаганлар, жиноятчилик, ишсизлик қайердан пайдо бўляпти? нега вояга етмаганларга оид давлат сиёсатига лоқайд муносабатда бўлаётган амалдорлар ҳақида оммавий ахборот воситалари, аввало, вояга етмаганлар матбуоти чурқ этмайди?”, - деб, бу масалани нақадар долзарб ва ечимини топиш лозим бўлган вазифалардан еканлигини такидлаб ўтди.

Маълумки, ҳуқуқий демократик давлат тараққиётининг ривожини ўсиб келаётган авлоднинг таълим ва тарбия даражасига боғлиқдир. Бунга еришиш учун эса аввало жамият аъзоларининг, шу жумладан вояга етмаганларнинг сиёсий, ижтимоий, маънавий ва ҳуқуқий савияси юқори даражада бўлиши талаб етилади.

Вояга етмаганларга салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий иллатлар деганда вояга етмаганларнинг баркамол камол топиши учун ғов бўлувчи уларнинг жамиятда ўрнатилган юриш туруш ҳамда ахлоқ ва қонун нормаларини итоатсизлик (менсимаслик) муносабатларини шакллантирувчи ижтимоий яъни жамиятда мавжуд ҳолатлар тушунилади. Вояга етмаганлар ўртасида бундай салбий иллатларнинг келиб чиқишининг асосий сабаби жамият, унинг тизимларида мавжуд хатоликлар дейиш мумкин чунки вояга етмаганнинг шаклланиши учун жамият масъул ҳисобланади.

Бу борада турли олимларнинг турли хил фикрлари мавжуд бўлиб бу масалага XVII асрдаёқ ечим топилган. Яъни Темурий Акбаршоҳ вояга етмаганга жамият ҳеч қандай таъсир кўрсатмаса, у шахс индивид сифатида шаклланмаслигини амалий тажриба йўли билан исботлаб берган. Бундай салбий ижтимоий омиллар турли жамиятларда турлича бўлган. Бунга жамият ва мавжуд замонга қараб ўзгаради. XVII асрда мавжуд бўлган салбий иллатларнинг баъзи бирлари ҳозир мавжуд бўлса баъзи бирлари мавжуд эмас, баъзи бирлари еса янги қўшилган. Бундай иллатларнинг тарихи қадимга бориб тақалади, мисол учун уларни жиноятга жалб етиш ёки жиноятда фойдаланиш кабилардир.

Вояга етмаганлар ўртасидаги ижтимоий иллатларни бир нечта гуруҳларга таснифлаш мумкин. Бундай таснифлаш келиб чиқиш манбаларига кўра, жамият таъсирига кўра, ёхуд бевосита вояга етмаганнинг ижтимоий психологик ҳолатларига кўра мезонларида олинади. Вояга етмаганлар ўртасида келиб чиқувчи сабабларга кўра қуйидагича гуруҳлаш мумкин:

- оиладаги салбий муҳит натижасида келиб чиқувчи;
- вояга етмаганнинг яшаш ҳудудига доир;
- вояга етмаганнинг мавжуд алоқаларига доир;
- вояга етмаганнинг бевосита ўзининг ижтимоий-психологик ҳолатларига доир.

Хусусан А.Антонян вояга етмагандаги салбий ижтимоий ҳолатлар бевосита унинг оиладаги муҳити билан боғлиқ деган фикрларни илгари суради. Вояга етмаганларга таъсир кўрсатувчи ижтимоий иллатларнинг олдини олиш фаолияти жуда муҳим ҳисобланади. Бундай фаолиятнинг амалга оширилиши вояга етмаган шахслар томонидан содир этилиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш демакдир. Бу фаолият ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти билан ўзининг бир қанча хусусиятлари билан ажралиб туради. Бундай ажралиб туришнинг асосий сабаби ёши ва психологик ҳолатига боғлиқ. Вояга етмаганлар ўртасида ижтимоий салбий иллатларнинг олдини олишнинг ўзига хос хусусиятлари деганда қуйидагиларни келтириш мумкин:

биринчидан, вояга етмаганнинг ёшига оид хусусиятларини алоҳида инобатга олиш ва унга шундан келиб чиққан ҳолда муомала қилиш

иккинчидан, вояга етмаганга салбий таъсир кўрсатувчи катта ёшдаги шахслар уларнинг доирасини аниқлаш улар билан алоҳида ишлаш

учинчидан, вояга етмаганларнинг ижтимоий салбий иллатларни уларнинг олдини олиш жараёнидаги профилактик чора тадбирларнинг танланиши ва уларнинг амалга оширилиши

тўртинчидан, вояга етмаган яшаётган ижтимоий муҳитни алоҳида ўрганиш ҳамда унинг барча алоқаларини чуқур таҳлил қилиш.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасида “ҳуқуқбузарликлар профилактикаси” тушунчаси берилиб, “ҳуқуқбузарликлар барвақт профилактикаси” тушунчаси берилмаган. Қонун ҳужжатларидаги бундай бўшлиқ ҳуқуқни қўллаш амалиётида, айниқса ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартарафэ этиш чора-тадбирларини амалга оширишда қатор тушунмовчилик ва муаммоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида: “Бунинг учун, авваламбор, 12 та ташаббускор ислоҳотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур, шунинг учун ҳам боғчадан бошлаб олий ўқув юртигача – таълимнинг барча бўғинларини ислоҳ қилишни бошладик, нафақат вояга етмаганлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат, юксак маънавият керак. Илм йўқ жойда қолоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади”, - деб таъкидлаб, вояга етмаганлар тарбиясида илм ва маърифатнинг муҳим аҳамият касб етишини кўрсатиб ўтди.

Маълумки болалар нафақат дарс жараёнида, балки дарсдан ташқари вақтларда ҳам тарбия таъсири остида бўлишлари керак. Шу сабабли мактаблар турар жойларда педагогик марказларга айланиб, болалар қандай яшаётганликлари ва улар бўш вақтларини қандай ўтказаяётганликлари борасида жавобгарликни ўз зиммаларига олишлари зарур. Таҳлил етилган ижобий натижалар шундан далолат бераптики, қаерда педагогик жамоалар бундай жавобгарликни ўз зиммаларига олиб, ўқувчиларни бўш вақтларини тўғри ташкил етган бўлсалар, ўша ерда қонунбузарликлар жуда кам содир етилмоқда.

Вояга етмаганларнинг шахсини шакллантиришда ва ҳуқуқбузарликнинг олди олишда педагогик усулларни ўзгаришларга мослаб бориш ва педагогик саводсиз оилалар билан алоқа қилиш, уларни

масъулиятини ошириш муҳимдир. Бунда кўпгина мутахассислар, жумладан социологлар, педагог ва юристларнинг фаоллиги талаб қилинади.

Шу билан бирга, вояга етмаган тўлиқ ижтимоий шахс бўлиб етишмаслиги, унинг ривожланиш босқичида еканлигини инобатга олиб, улар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил етишда ижобий хулқ-атвори шакллантириш, салбий таъсирни камайтиришга қаратилган тадбирларни амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз керакки, ҳозирги пайтда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш долзарб муаммолардан биридир. Чунки келгуси ишларнинг давомчилари айнан ўсиб келаётган ёш авлоддир, улар давлатнинг келажагини белгилайди. Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун, аввало уларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлашимиз ва бартараф этишимиз мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, жойларда умумий профилактикадан унумли фойдаланиш ва буларни юритишда ёшлар тарбиясига бевосита масъул шахслар ва ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликни яхши йўлга қўйилиши ижобий натижаларни беради. Бундан ташқари ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир етган вояга етмаганлар билан яқка профилактик тарбиявий ишларни юритишда уларнинг ёш ва психологик хусусиятларини инобатга олиб ташкиллаштирилиши ҳам мақсадга мувофиқдир.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, инсонда салбий ижтимоий иллатларнинг шаклланиши унинг ҳуқуқбузарлик содир етишига олиб келади, унинг салбий ҳаракат содир етишига ундайди. Айниқса, вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар жамият келажагига раҳна солувчи ижтимоий ҳодиса деб баҳолаш мумкин. Чунки, жамият келажагини белгилаб берувчи вояга етмаганларнинг тарбияси бу борада муҳим рол ўйнайди. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги муҳим муаммолардан бири шундан иборатки, уларда ғайриижтимоий мойиллигини дастлабки босқичда профилактика қилишга нисбатан юзаки ёндашиш ҳоллари ҳам учраб туради.

Бугунги кунда профилактика инспекторининг вояга етмаганларга салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий иллатларнинг олдини олиш

фаолиятини ташкил этиш жараёнида қуйидаги муаммолар мавжудки уларни бартараф этмасдан туриб самарадорликка эришиб бўлмайди:

– вояга етмаганларга салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий иллатларнинг юзага келишининг аксариятида оилавий ёмон муҳит, фарзандлар ва ота-оналарнинг келишмовчилиги, ота-оналарнинг ўз фарзандига бефарқ бўлишлари;

– вояга етмаган шахсларга алкоголь ва тамаки маҳсулотларининг сотилишига йўл қўйилаётганлиги;

– таълим муассасаларидаги айрим гуруҳ мураббийларининг ўзига бириктирилган гуруҳлардаги ўқувчиларнинг юриш-туришидан беҳабар эканлиги;

– ижтимоий тармоқлардаги зарарли ва кераксиз материалларнинг таъсири.

– назоратсиз ва қаровсиз, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган, салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий иллатларга ружу қўйган вояга етмаганлар билан ишлаш етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги

Шунингдек ҳозирги кунда ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг асосий сабабларидан бири сифатида оиладаги маънавий-педагогик заифликнинг кўринишлари бўлиб, бунда носоғлом маънавий-руҳий муҳит, ғайритабiiй муносабатлар, низолар, жанжаллар, келишмовчиликлар, қўполликнинг мавжудлиги, бирликнинг, бир-бирига ғамхўрликнинг йўқлиги кабилар ҳам ёшларнинг онгини бузилишига олиб келади.

Шу боис мактаб, коллеж ва бошқа ўқув масканларида ўқувчиларнинг ота-оналари билан йиғилишлар ташкил этилганида фақатгина фарзандининг хулқ-атвори ҳақида тўхталиб қолмай, мутахассис педагоглар иштирокида оилаларда қандай муҳит яратиш, фарзандларга қандай муносабатда бўлиш кераклиги бўйича ҳам тушунтириш ишлари олиб бориб туриш ижобий натижа беради деб ўйлаймиз..

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада

такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сонли Қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2017 йил 12 июлдаги “Ички ишлар органларининг хуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 151-сонли буйруғи.

5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш -- Юрт тараққиёти ва халқ фаравонлигини гарови “// Тошкент «Ўзбекистон»-2017

6. Шавкат Мирзиёев “Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамыз”. Т. 2017й

7. Шавкат Мирзиёев “Ички ишлар органлари фаолияти, тизимда мавжуд муаммо ва камчиликлар, истиқболдаги вазифалар”га бағишланган йиғилишдаги маърузаси. 2017 йил 9 феврал.

8. Шавкат Мирзиёев. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом еттириб, янги босқичга кўтарамиз.” Т. 2017 йил.

